

Buchbesprechungen

Vogel, D. & Rüst, M. (2023). Besser unterrichten durch Beziehung. Achtsam unterrichten – Lernbereitschaft fördern – mit auffälligem Verhalten umgehen. Hamburg: Scolix, 84 Seiten.

In ihrem praxisorientierten Werk liefern die Autoren wertvolle Impulse und praktische Übungen für Lehrpersonen, die an ihrer Wahrnehmung, ihrer inneren Haltung und der Erweiterung von Unterrichtstechniken arbeiten möchten. Das Buch bietet einen umfassenden Ansatz, der aufzeigt, wie Achtsamkeit, eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern und der konstruktive Umgang mit herausforderndem Verhalten eine positive Lernatmosphäre im Unterricht und im sozialen Setting schaffen können. Erfolgreicher Unterricht umfasst weit mehr als das Vermitteln von Fachwissen und das Begleiten von Lernprozessen. Die Autoren argumentieren, dass eine vertrauensvolle und respektvolle Beziehung zwischen Lehrkräften und Lernenden eine Grundlage für eine effektive Lernumgebung bilde. Achtsamkeit, sowohl im Umgang mit den eigenen Gefühlen als auch in der Wahrnehmung der Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, wird als Schlüssel für den Aufbau solcher Beziehungen hervorgehoben.

Theoretische Grundlage der Achtsamkeitspraxis ist das dreidimensionale Beziehungsmodell für Lernbereitschaft und eine gesunde sozioemotionale Entwicklung. Es besteht aus den Dimensionen «Wohllollen und Zuwendung», «Führung und Struktur» sowie «Autonomie und Verantwortung». Im Buch werden Strategien vorgestellt, die aufzeigen, wie Lehrpersonen einen achtsamen Umgang gegenüber den Schülerinnen und Schülern sowie bezüglich ihrer eigenen körperlichen und emotionalen Wahrnehmung in den Dimensionen trainieren können. Damit sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer kognitiven und sozioemotionalen Entwicklung bestmöglich entfalten können, ist die Gewährleistung der Grundbedürfnisse «Sicherheit», «Zugehörigkeit» und «Autonomie» zentral. Durch die Erfüllung dieser Bedürfnisse kann deren Resilienz gefördert werden, was wiederum positive Auswirkungen auf deren Entwicklung und Widerstandskraft im späteren Erwachsenenleben hat. «Im Grunde kann sich jede Lehrkraft jeden Tag fragen, ob diese sozialen und emotionalen Grundbedürfnisse in ihrem Unterricht bei jeder und jedem ihrer Schülerinnen und Schüler befriedigt werden» (S. 56). Die knapp zur Verfügung stehende Zeit im oftmals hektischen Schulalltag wird von den Autoren beachtet. Die Übungen (z.B. S. 22) sind so angelegt, dass sie nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und flexibel in den Unterrichtstag eingebaut werden können.

Ein weiteres zentrales Thema ist der Umgang mit auffälligem oder problematischem Verhalten. Statt Schülerinnen und Schüler zu stigmatisieren oder zu bestrafen, empfehlen Vogel und Rüst eine empathische Herangehensweise an herausfordernde Situationen, die auf Verständnis und positiver Unterstützung basiert. Sie zeigen, wie mit einem beziehungsorientierten Umgang basierend auf der Achtsamkeitspraxis unter anderem auffälliges Verhalten auf einer sozioemotionalen Ebene mit den betroffenen

Schülerinnen und Schülern thematisiert werden kann und wie Verbesserungen gemeinsam erarbeitet werden können. Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat die Pädagogische Hochschule Luzern dazu ein Konzept entwickelt, mit dem Lehrpersonen anhand von circa sechs Wochen dauernden Mikrointerventionen Schülerinnen und Schülern mit auffälligem Verhalten positive Aufmerksamkeit schenken, um die Gründe für die Verhaltensprobleme anzugehen. Hierfür steht den Lehrpersonen basierend auf dem dreidimensionalen Beziehungsmodell eine Indikatorencheckliste zur Verfügung (S. 65–66). Deren Anwendung soll eine Grundlage zur aktiven Verbesserung der Beziehungsgestaltung von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern bieten.

Bisherige Forschungsergebnisse zur Achtsamkeitspraxis von Lehrpersonen zeigen, dass sich diese positiv auf die Beziehungskompetenz von Lehrkräften auswirkt. Achtsame Lehrpersonen sollen Schülerinnen und Schüler emotional angemessener begleiten können, sodass sich diese in der Klasse wohlfühlen und dadurch besser lernen können. Kritisch anzumerken ist, dass die meisten Studien auf kleinen Stichproben basieren und kontextabhängig sind, was verallgemeinerte Aussagen erschwert. Zum Schluss betonen die Autoren, dass die Förderung der emotionalen und der sozioemotionalen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern als Lernfeld zu betrachten sei.

Besonders hervorzuheben ist die klare Struktur des Buches, die es den Lesenden ermöglicht, sich schnell und interessengeleitet in die Thematiken einzuarbeiten. Das Gelesene bzw. Gelernte kann anhand von vierzehn Übungen mit Hördateien sowie zahlreichen farbigen Visualisierungen zum Beispiel im eigenen Unterricht direkt umgesetzt und entsprechend erprobt werden. Das Buch ist insofern äusserst empfehlenswert für Lehrkräfte, die den Unterricht auf einer zwischenmenschlichen Ebene bereichern und durch die Schaffung einer positiven Lernumgebung ihre Klassenführung optimieren möchten. Vogel und Rüst vermitteln auf verständliche Weise, wie die Achtsamkeitspraxis und ein respektvoller Umgang mit den Schülerinnen und Schülern nicht nur das Verhalten und die Lernbereitschaft fördern, sondern auch die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern nachhaltig stärken. Das Buch ist ein wertvoller Ratgeber für den pädagogischen Alltag, der sowohl für unerfahrene als auch für erfahrene Lehrpersonen von beträchtlichem Nutzen ist.

Anna Carina Locher, Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, annacarina.locher@phzh.ch

E-Offprint

Hinweis zum Copyright

Die «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» (BzL) sind eine Open-Access-Zeitschrift ohne Embargo-Frist für die einzelnen Artikel.

Die Autorinnen und Autoren sind frei, die in der Zeitschrift «BzL» publizierte Version («version of record», d.h. den hier vorliegenden E-Offprint) unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) über weitere Kanäle (z.B. Repositorien, Plattformen, Websites) öffentlich zugänglich zu machen.

Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL)
Erscheint dreimal jährlich

ISSN 2296-9632

Zitiervorschlag: Locher, A. C. (2025). Vogel, D. & Rüst, M. (2023). Besser unterrichten durch Beziehung. Achtsam unterrichten – Lernbereitschaft fördern – mit auffälligem Verhalten umgehen. Hamburg: Scolix, 84 Seiten [Rezension]. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 43 (3), 409–410.

www.bzl-online.ch